

ОИЛА РИВОЖЛАНИШИНИНГ НОРМАТИВ КРИЗИСЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6349884>

Хамидова Азиза

ЎзМу Ижтимоий психология кафедраси 2-курс магистранти

Аннотация: Мазкур мақола оилавий ривожланишининг норматив кризислари, оиланинг ёш ҳусусиятлари ҳамда оилада бўладиган кризис ҳолатларида тизимли ёндошувнинг ўзига ҳослигини ўрганишга қаратилган.

Калит сўз: можароли оила, муаммоли оила, невротик оила, кризисли оила, тизимли ёндошув, кризис.

Аннотация: В данной статье рассматриваются нормативные кризисы семейного развития, возрастные особенности семьи, особенности системного подхода к семейным кризисам.

Ключевые слова: конфликтная семья, проблемная семья, невротическая семья, кризисная семья, системный подход, кризис.

Annotation: This article include on the normative crises of family development, the age characteristics of the family, and the features of a systematic approach to family crises.

Key words: conflict family, problem family, neurotic family, crisis family, systemic approach, crisis.

Оила бу икки жинсни бирлиги, ўзаро мулоқоти, болалар, ота – она ва кекса авлодлар ўртасида содир бўладиган муносабат сифатидаги мураккаб ижтимоий – психологик жараён дир. Оила бу инсонни яшаш макони, ҳар доим биргаликда фаолият кўрсатувчи ҳаёт жараёни ҳисобланади. Оила бу кўп қиррали фаолият макони, яшаш шароити кичик ижтимоий гуруҳ дир. Оилани кичик гуруҳ сифатида шаклланиши бу гуруҳ ичида содир бўладиган ўзаро мулоқот ва шу гуруҳга таъсир этадиган ташқи объектив омиллар билан боғлиқ жараёнлигини кўрсатади. Ҳар қандай оилани шаклланиши давомида кўплаб зиддиятлар, келишмовчиликлар, низоли ҳолатлари юзага келади. Шунинг ҳам айтиш керакки, энг хунук жойи бу уларни ажрашиб кетиши ва болаларни тирик етим қилиши дир. Буларни барчаси оилада содир бўлаётган кризис билан боғлиқ дир. Оиладаги кризис ўзига хос мураккаб жараён ҳисобланиб, бу соҳада кўплаб изланиш ишлари олиб борилган.

“Кризис” сўзи грекчадан олинган бўлиб – хал қилиш, бурилиш пункти деган маънони англатади. Кризис – бу тўнтариш, янги ҳолатга ўтиш, синиш бўлиб натижада оилада айтиш қийин бўлган жараён юзага келади. Кризис бу оилада яширин низоларни ва мос келмасликларни юзага келтириб, оилада ўзига хос бўлган манфаатларни шакллантиради ва оила ҳаётида зиддиятларни, можароларни жараён сифатида вужудга келтиради.

Оилавий можароларнинг келиб чиқиши ва давомийлигига кўра оилани тўрт типга ажратиш мумкин.

Можароли оила – кўп ҳолларда турмуш ўртоқларнинг манфаатлари бир-бирига зид келганда, оилавий муносабатларда салбий эмоцияларни устун туриши. Айрим масалаларда қарама-қаршилик мавжуд бўлади. Лекин бу муаммолар чуқурлашиб борса кризисли оилага айланиши ҳам мумкин бўлади.

Муаммоли оила – узоқ вақт давомида ижтимоий муаммоларни мавжудлиги, турмуш ўртоқларни ўзаро муносабатида келиўмовчиликларни келтириб чиқариш.

Невротик оила – психологик ва ижтимоий қийинчиликларни йиғилиб бориши, турмуш ўртоқларнинг бирини соғлиғини ёмонлашиши ва бунинг натижасида оиладаги психологик иқлимни бузилиши. Невротик оила ўзига яраша муаммоларни олиб юрувчи оила ҳисобланади. Невротик оилада турмуш ўртоқлар ўртасида бўладиган мулоқатдаги эмоционал ҳолатлар кўпроқ учрайди. Турмуш ўртоқларни ўзаро ҳурматини йўқолиши, бир-бирига агрессив муносабат ёки ҳавотирланиш ҳисси билан боғлиқ жараёнлар ҳисобланади.

Кризисли оила – турмуш ўртоқлар фаолиятида манфаатлар тўқнашининг кескин тус олиши, келиша олмаслик. Кризисли оила ўзини зиддияти жиҳатидан ажралишга қараб бораётган оила ҳисобланади. Турмуш ўртоқлар ўртасида муносабат мавжуд эмас, улар ўзаро душманлик ҳолатидадир. Уларни келиштириш ниҳоятда қийин масала ҳисобланади. Уларни келиштирганда ҳам оила ичидан дарз кетган ва оила бўлиб яшаш учун имкониятлар чекланган ҳисобланади.

Оиладаги содир бўлувчи инқирозлар турмуш ўртоқларнинг манфаатларини ўзаро мос келмаслигидан келиб чиқади. Оиладаги ҳар бир шахс ўзининг манфаатларига эга бўлади. Оилада эса бу манфаатлар ўзаро келишувлар асосида ечилади. Оила манфаатларини тўғри келмаслиги эса можароларни ҳосил қилади. Оиладаги инқирозларни пайдо бўлиши оилани яшаш давлари билан тўғри келади.

“Норматив инқироз” тушунчаси “оиланинг ҳаётий цикли” атамаси билан боғлиқ бўлиб, илк бор 1948-йилда оилавий ҳаёт борасидаги миллий умумамерика конференциясида Э.Дювалл ҳамда Р.Хил томонидан қўлланилган бўлиб, улар томонидан оилавий муносабатлар динамикаси ҳақидаги маъруза ўқилган эди.

Улар оилани фаолият юритиши икки қонун: гомеостаз қонуни ҳамда герестаз (ривожланиш) қонуни билан аниқланадиган динамик тизим сифатида ўрганилган. Гомеостаз қонунига кўра ҳар бир оила ўзининг актуал ҳолатини сақлаб, уша нуқтада қолишга ҳаракат қилади. Герестаз қонунига кўра ҳар бир оила тизими ўз ҳаёт циклини – қандайдир босқичларнинг кетма-кет алмашинувчи босқичидан ўтиши лозим. Муаллифлар ўзларининг давларга ажратиш тизимини яратишларида ривожланишнинг ҳар бир даври учун хос бўлган вазифалар жамланмасини давларга ажратиш учун асос бўлиб келишда давом этаётган шахс психологияси бўйича Э. Эриксон ва бошқа мутахассиларнинг ғояларига таянишган.

Э.Дювалль босқичларни чегаралаш учун белги сифатида оилада болаларнинг бор ёки йўқлиги омили ва уларнинг ёшидан фойдаланган. Ушбу характеристика асосида оила ҳаёт циклининг куйидаги босқичлари ажратилган эди:

- I. Шаклланаётган оила (0—5 ёш), болалари йўқ.
- II. Болани дунёга келтирадиган (болали) оила, катта боласининг ёши 3 ёшда.
- III. Боғча ёшидаги болалари бор оила, катта боласи 3 – 6 ёшда.
- IV. Мактаб ёшидаги болалари бор оила, катта боласи 6 – 13 ёшда.
- V. Ўсмир ёшдаги бола бор оила, катта фарзанди 12 – 21 ёшда.
- VI. Болаларини “мустақил ҳаётга чиқараётган” оила.
- VII. Ўрта ёшдаги эр-хотинли оила.
- VIII. Кексайиб бораётган оила [5.28].

Ушбу даврлаштиришнинг катори улкан эканлиги, никоҳнинг бошқа характеристикаларига эътибор қаратилмаганлиги каби камчиликлари бўлиб, унинг янги вариантларини ва уни яратиш учун танқидга сабаб бўлди. Кейинги йилларда оилавий циклнинг психологик, социологик, демографик ва боқа шу каби турли хил даврлаштиришлари пайдо бўлди. Улар учун асос бўлиб ҳам назарий тасаввурлар, ҳам амалий тадқиқодлар ва кончултатив амалиёт натижалари хизмат қилди. Босқичларни ажратиб олиш учун турли туман кўрсаткичлардан фойдаланилиб, уларни танлаш тадқиқоднинг муайян йўналиши, демографик ва бошқа характеристикалар орқали аниқланади.

Оила психологиясидаги энг кенг тарқалган даврлаштиришлардан бири Э.К. Васильева томонидан таклиф этилган даврлаштириш саналиб, унда оилавий циклнинг беш босқичи ажратилади:

1. Оиланинг вжудга келиши: никоҳ тузилгандан бошлаб биринчи фарзанд туғулгунга қадар.
2. Болаларнинг туғилиши ва уларни тарбиялаш: камида бир фарзанднинг меҳнат фаолиятини бошлаб олгунга қадар бўлган даври.
3. Оиладаги тарбия вазифасини бажаришнинг тугаши: биринчи фарзанднинг меҳнат фаолиятини бошлаган даврдан то болаларидан ҳеч бирини ота она ўз қарамоғига олмай қўядиган ёшга етгунларича бўлган давр.
4. Ота-оналарнинг болалари билан биргаликда яшайдиган даври бўлиб, бунда фарзандлардан камида биттаси ўз оиласига эга бўлмаган давр.
5. Эр-хотин мустақил оиласи бор фарзандлари билан бирга яшайди [5.23].

Мазкур даврлаштириш унинг муаллифи унга оилада болаларнинг бўлиши, боланинг меҳнат фаолиятни бошлаши, унинг ота-онаси билан бирга яшаши каби белгиларни киритган бўлишига қарамасдан Э.Дювалль таклиф этган даврлаштиришга тўлиқ ўхшашдир.

Тизимли ёндошув доирасида илк бор оиланинг ҳаёт циклини батафсил тасвирлаб бериш Дж. Хейлининг (1973) “Ноодатий психотерапия” китоби дапайдо бўлди. У инқироз симптомлари (аломатлари) кўпроқ бир босқичдан бошқасига ўтиш

нуқталарида пайдо бўлишини таъкидлайди. Ўтиш даврида оила аъзолари олдида уларнинг муносабатларини қайта кўриб чиқиб ўзгартириш лозим бўлган янги вазифаларни кўяди. Оила ўзининг янги ривожланиш босқичига ўтиши учун ўзининг тузилишни ўзгартириши, жорий ҳолтга мослашиши ва ўзининг янги ҳаёт тарзини яратиб олиши лозим бўлади. Ўтиш нуқтасидаги барқарорлашув даврлари инқирозли даврлар билан алмашилиб, ундаги мувофаққиятли ўтиш оиланинг янги босқичларида таъсир кўрсатади. Бироқ вазиятли шартли ҳолатлардан фарқли равишда ушбу ўзгаришлар ривожланишнинг инқирози (кризиси) билан боғлиқ, адабиётларда улар “норматив” (меъёрий) ўзгаришлар тариқасида ўрганилади. Айнан ана уша пайтларда оилада илгари қўлланилган мақсадга эришиш йўли самара бермай кўяди, сабаби бу ерда оила аъзоларида янги эҳтиёжлар пайдо бўлган бўлади.

Ҳар бир янги босқич оила тизимининг барча янги параметрлари ўзгариши билан боғлиқ. Кўплаб оилалар янги шарт-шароитларга мослашган ҳолда шароитни ўзгартириб ушбу вазиятни ҳал қиладилар. Одатда, ушбу жараён оила аъзоларининг шахс сифатида етукликга эришиши билан кечади. Бироқ агар оила шароитга мослаша олмаса иоланинг олидида вжудга келувчи келажакдаги муаммоларни ечиш мураккаблашиб кетади ва бу ўз навбатида навбатдаги норматив инқирозни енгиб ўтиш имконини қийинлаштириб юборади. Оила ҳаёт циклини тадқиқ этиш натижалари шуни кўрсатмоқдаки, оиланинг норматив стресслари ҳолатлари кўпинча оила ҳаёт фаолиятининг дастлабки моделларига қайтишига олиб келиб (ортга қайтиш механизми), ёки ўзининг ривожланиш йўлида турғун қолади (фиксация механизми).

Шундай қилиб, оила ўзининг ривожланиш йўлида қатор босқичлардан ўтиб, улардан ҳар бири инқирозларни ҳам, оила аъзоларининг шахс сифатида етилишини ҳам ва яна олилавий тизимни бир яхлид бўлиб ривожланишини ҳам ўз ичига олади. Инқирозни бошдан кечириш билан ҳар қандай ривожланиш учун хос бўлган ва ушбу инқироздан қочишга уриниш ҳам табиий бўлган хавф билан боғлиқ. Агар оила бир тизим сифатида унинг табиий динамикаси билан боғлиқ ўзгаришлардан қочишга ўринса, бу унинг аъзоларида негатив симптомиканинг – психосоматик, сексуал (жинсий), эмоционал (руҳий) парокандаликларни келтириб чиқариши мумкин. Инқироздан чиқиш ё оила аъзоларининг орасидаги янги муносабатларнинг ўрнатилиши, янги ролларни бажаришга кириши, ўзаро муносабатларнинг янги босқичига ўтиш қабилар билан, ёки (аввалги ҳаёт тарзини ҳар қандай қиймат билан сақлаб қолишга уринишда) – эмоционал бегоналашув ва оила аъзоларининг ўзаро муносабатлари кечкинлашуви билан кечиши мумкин.

Бешинчи ҳамда олтинчи фазалар кечиши мобайнида фарзандларнинг ўз ҳаётини қуришлари билан боғлиқ, ота-оналарнинг янги оила аъзолари билан муносабатларни ўрнатишлари билан боғлиқ инқироз вжудга келиши мумкин. Мазкур инқирознинг мавжудлиги ҳақида уни “ёшлар турмуш қуряпти ва оилага келин ва куёв кириб келяпти” деб номлаган ҳолда В.Сатир ёдга олиб ўтади.

Оиланинг ривожланишнинг янги босқичига ўтиши уни ўзгаришларга тайёрлигини белгилаб берувчи оилавий тизимнинг мослашувчанлиги билан изоҳланади. У яна эр ва хотиннинг бундан аввалги босқичларда эришилган мувозанат ва бир-бирини ҳимоя қиладиган ва болалар ва учинчи авлод (бобо ва бувилар) билан тил топиша оладиган усулларга психологик “қурбонлик” келитиришни билишлари билан боғлиқ. Шу билан биргаликда аксарият нарсалар эр-хотиннинг оилани сақлаб қолишга бўлган хоҳши, уларнинг ўзаро муносабатларидаги оқиллик ҳамда ўзларининг хато ва камчиликларини қайта кўриб чиқа олишлари, оиланинг бошқа аъзолари орасидаги соғлом муҳит билан боғлиқ. Эр-хотин биргаликда ва ўзаро муносабатлардаги қийинчиликларни ўз вақтида кўра олишларига асосланган кадриятларнинг бўлиши эр-хотин ўз муносабатлари ва ҳатти-ҳаракатларини тўғрилаб олишларига ва йўлга қйиб олишлари учун замин яратади.

Оиланинг норматив инқирозларини тадқиқ этишда асосий эътибор оила аъзолари муносабатларининг икки режасига қаратилган:

1. Эмоционал муносабатлар режаси.
2. Ролли муносабатлар режаси.

Улар муайян тарзда бир бири билан боғлиқ бўлиб, шу билан биргаликда оила ривожланишининг турли хил босқичларида улардан бири ҳар доим доминант (устивор) саналади. Оила аъзолари учун уларнинг муносабатларидаги муҳит ҳар доим муҳим саналади.

Оила ўзининг синхрон вазифасида ўрнатилган алоқалар сабаб қандайдир мувозанатда жойлашган тизим саналади. Бироқ мазкур мувозанатнинг ўзи ўзгариб турувчи, серҳаракат, жонли, жўшқин ҳамда янгиланиб турувчи саналади. Ижтимоий ҳолатнинг ўзгариши, оиланинг ёки унинг аъзоларидан бирининг ўрни ўзгариши ва ривожланиши ички муносабатларнинг бутун бир тизимининг ўзгаришига таъсир этиб, баъзан диаметрал тесқари муносабатлар яралишининг янги имкониятларини учун шароит яратади.

Оила инқирози – ҳатти-ҳаракатларнинг эски моделларидан фойдаланган ҳолда янги вазиятни ўнглаш имконияти ҳамда оиланинг яшаши учун одатий усулларнинг ноқулай шароитига олиб келувчи гомеостатик жараёнларнинг бузилиши билан ифодаланадиган оилавий тизим ҳолатидир.

Оила инқирозида кейинчалик ривожланишнинг икки эҳтимолий чизиғини ажратиб кўрсатиш мумкин:

1. Оиланинг давом этиши учун хавфли бўлган ҳамда оилавий муносабатларнинг бузилишига олиб келувчи деструктив чизиқ.

2. Оиланинг янги даражага ўтишига имконият яратувчи конструктив чизиқ.

Оиладаги инқирозли ҳолатлар муаммоси бўйича адабиётлар таҳлили оилавий инқирозларни таърифлаб беришга ёндошувнинг бир неча турини ажратиб кўрсатиш мумкин.

Биринчиси оила ҳаётӣй цикли қонуниятларини тадқиқ этиш билан боғлиқ. Инқирозга мазкур ёндошув ичида ҳаётӣй цикл бочқичлари орасидаги ўтиш ҳолатлар тариқасида ўрганилади. Бу каби инқирозлар меъерий ёки горизонтал стрессорлар деб номланади [5.9]. (Эйдемиллер Э. Г., Юстицкис В. В., 2000). Улар танг ҳолатларда, қийинчиликлар вжудга келганда ёки бўлмаса оиладаги ҳаёт циклининг қандайдир босқичларидан ўтиш даврида пайдо бўлиши мумкин. Масалан, В. Сатир оила ривожиддаги ўнта хавфли нуқталарни ажратиб кўрсатади.

• Дастлабки кризис — ҳомиладор бўлиш, ҳомиладорлик ҳамда боланинг дунёга келиши.

• Иккинчи кризис (инқироз) — боланинг тили чиқа бошлаши.

• Учинчи кризис — бола ташқи олам билан муносабатга киришшни бошлаши (боғчага, мактабга қатнай бошлаши).

• Тўртинчи кризис — бола ўсмирлик ёшига ўта бошлайди.

• Бешинчи — бола катта бўлиб уйни тарк этади.

• Олтинчи — ёшлар турмуш қуриб, оилага ёш келин ва куёв кириб келади.

• Еттинчи кризис — аёллар ҳаётига климакс (ҳайзнинг тўхташи) дарининг кириб келиши.

• Саккизинчи — эркаклардаги жинсий фаолликнинг камайиши.

• Тўққизинчи кризис — ота-оналар бобо ва бувижонларга айланишади.

• Ўнинчи кризис — эр-хотинлардан бири вафот этади [4.69].

Оила ўз даври (умри) давомида кризислар билан кечадиган бир қатор босқичлардан ўтади. Одатда, микро оила босқичида қайд қилиниб борадиган меъерий кризис асносида тизимни инқирозга олиб боровчи катта ёки ёш боланинг индивидуал меъерий кризиси (инқирози) ётади.

Иккинчи ёндошув оила ҳаёт йўли воқеаларини таҳлил қилиш билан боғлиқ: оила инқирозлари оилавий тизим барқарорлигига таъсир қилувчи баъзи бир воқеаларни келтириб чиқариши мумкин. Шу каби инқирозлар оила ҳаёт йўли босқичларига боғлиқ бўлмаган ҳолда вжудга келиши ҳамда номеъерий инқирозлар (кризислар) деб аталиши мумкин.

Учинчи ёндошув оиладаги инқирозли ҳолатларни ёки экспериментал тадқиқодлар жараёнида қўлга киритилган унинг алоҳида тизим ости ҳолатларини ўрганишга асослангандир. Мана, масалан, Плазк эр-хотинлик муносабатлари ривожланишидаги икки инқирозли даврни тасвирлаб берган.

Биринчи инқироз даври эр-хотинлик ҳаётининг 3-чи ҳамда 7-чи йиллари орасида криб келиб, қулай ҳолат бўлганда 1 йилгача давом этади. Унинг пайдо бўлиши қуйидаги омилларга: романтик кайфиятларнинг йўқолиб кетишига, кундалик оилавий ҳаётда ва севишиш даврида эр ва хотиннинг ҳатти-ҳаракатларида ноҳуш қарама-қаршиликлари, эр-хотин ўзаро келишмай қолиши ҳолатлари ҳамда улар бир қарорга кела олмасликлари, салбий эҳтиросларнинг кўпайиб кетишига, тез-тез эр-хотиннинг жанжаллашуви сабаб улар орасидаги муносабатларнинг кескинлашуви каби

ҳолатларга сабаб бўлиши мумкин. Инқирозли ҳолат эр-хотинларнинг маиший ҳамда иқтисодий аҳволи, ота-оналарнинг вазиятга аралашуви, эр-хотиндан биридаги рўй берган патологик қандайдир ўзгаришлар билан боғлиқ қандайдир ташқи омилларсиз ҳам вжудга келиши мумкин.

Иккинчи инқирозли давр тахминан биргаликда яшашнинг 17-чи ҳамда 25-чи йилларида кириб келади. Ушбу инқироз биринчисига нисбатан унчалик чуқур эмас, у бир йилга ёки бир неча йилгача давом этиши мумкин. Унинг вжудга келиши инволюция даврининг яқинлашуви, эмоционал турғунликнинг йўқолиш даври, кўрқувнинг, турли хил соматик шикоятларнинг пайдо бўлиши, болаларнинг кетиши билан боғлиқ ёлғизлик ҳиссининг вжудга келиши, хотиннинг кучайиб борувчи эмоционал боғланиб қолиши, унинг тез қариб қолиш борасидаги хавотирлари ва яна эрининг жинсий ҳиёнатларидан шубҳаланишлари билан боғлиқ бўлиши мумкин.

Н.В.Самоукина қарашларига қўра, биринчи инқирозли давр (5-7 йил) эр-хотин образининг ўзгариши билан, айнан куйидагилар билан – унинг психологик мавқеи ўзгариши билан боғлиқ. Иккинчи инқирозли даври (13-18 йил) эр-хотиннинг бир биридан психологик жиҳатдан чарчаганлиги оқибатида вжудга келади [3.35]. Ушбу даврни айниқса эркаклар бошидан ўтказиши қийин кечади. У эр-хотин бир бирини нисбатан эркин ҳис этган ва яна ҳар иккала турмуш ўртоқ ўз муносабатларини янгилашнинг бошқа йўллари ахтарган оилаларда биров енгил ўтади.

Алоҳида туркумдаги инқирозлар (масалан, юқорида таъкидлаб ўтилган эр-хотинлик муносабатларидаги инқирозлар) оилавий муносабатларнинг бир маромда кечишига тўсқинлик қилган ҳолда кечиши мумкин. Инқироз ҳолатида бўлган оила илгаргидек бўлмайди, у одатдаги ҳатти-ҳаракатларнинг моделидан фойдаланган ҳолда ҳамда ҳаммага таниш бўлган меъёрий қолибларга таянган ҳолда ўзгариб бораётган ҳолатни бир маромда оиланинг фаолият юритиши учун имкон бермайди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Алешина. Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование М.2004
2. Олифирович Н. И., Зинкевич-Куземкина Т. А., Велента Т. Ф. Психология семейных кризисов. – СПб.: Речь, 2006. – 260 с.
3. Самоукина Н. В. Симбиотические аспекты отношений между матерью и ребенком // Во-просы психологии. 2000. № 3.
4. Сатир В. Психотерапия семьи. – СПб., 2001.
5. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи. СПб., 2002.

